

DOI: 10.5281/zenodo.14460740

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA COQUELUCHE NO BRASIL: IMPACTO DA VACINAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS (2012-2022)

Autores: Artur Benevides Souza; Danyelly Ferreira Soares; Letícia Soares De Moraes Ferreira; Sâmela Victoria Vieira Rocha; Stéfanne Rodrigues Rezende.

INTRODUÇÃO: A coqueluche, ou tosse convulsa, é uma infecção respiratória aguda provocada pela bactéria *Bordetella pertussis*. Sua transmissão ocorre predominantemente por meio de gotículas expelidas durante a tosse ou espirro. Inicialmente, seus sintomas assemelham-se aos de um resfriado comum, manifestando-se através de coriza, febre baixa e tosse leve. Esses sinais podem persistir por semanas e representam um risco elevado, especialmente para bebês e crianças pequenas, que estão mais suscetíveis a complicações graves, como pneumonia, convulsões e, em casos mais severos, óbito. O diagnóstico é usualmente baseado em uma abordagem integrada, que envolve a análise do histórico clínico, exame físico e a realização de testes laboratoriais, como a cultura de secreção de nasofaringe, PCR e exames sorológicos. O tratamento consiste, principalmente, no uso de antibióticos, como a azitromicina, que não só atenuam os sintomas e a duração da doença, como também previnem a propagação da bactéria para outros indivíduos. **OBJETIVO:** Este estudo tem como objetivo destacar a relevância da vigilância epidemiológica da coqueluche no Brasil, visando evidenciar seu papel no monitoramento e controle da disseminação da doença. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de um estudo transversal que compara dados da cobertura vacinal contra a coqueluche no Brasil no período de 2012 a 2022, com base em informações fornecidas pelo Google Acadêmico e SciELO. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Foram confirmados 31.149 casos de coqueluche, com variações ao longo dos anos. O maior número de casos ocorreu em 2015, com um pico de 8.498 registros. A região Sudeste foi a mais afetada, contabilizando aproximadamente 12.806 casos, e a faixa etária mais impactada foi a de crianças menores de 1 ano, representando 18.263 casos. Além disso, os anos de maior cobertura vacinal foram em 2013 (94,53%) e 2014 (90,93%), destacando a prevalência da doença no Brasil durante esse período. **CONCLUSÃO:** A vigilância epidemiológica é de extrema importância no controle da disseminação da coqueluche, desempenhando um papel central na prevenção da doença. Ademais, a vacinação se destaca como uma das principais estratégias adotadas para o controle da doença, sendo majoritariamente realizada por meio da vacina tríplice bacteriana (DTP), que oferece proteção contra coqueluche, difteria e tétano, e integra o calendário infantil devido à sua importância no desenvolvimento da imunidade adaptativa.

Descritores: Infecção, monitoramento, prevenção.

Instituição: Universidade Federal de Jataí